

Estudio comparativo de la difusión de los Géneros Periodísticos en los diarios El Universo y Expreso

*Comparative study of the diffusion of Journalistic Genres in the newspapers
El Universo and Expreso*

DOI.....

AUTORES: *Mayra del Rocío Duarte Mendoza,*¹

*Wilson Roberto Briones Caicedo,*²

*Melba Lilian Triana Palma,*³

*Angi Gissell Rodríguez Duarte,*⁴

*Carlos Enrique Zamora Medina.*⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mduarte@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 23 / 06 / 2021

Fecha de aceptación: 30 / 06 / 2021

¹ Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional y Master Universitario en Formación Internacional Especializada del Profesorado especialización Lengua y Literatura. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación-Extensión Quevedo, Provincia de Los Ríos, Ecuador. E-mail: mduarte@utb.edu.ec

² Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, Coordinador de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación-Extensión Quevedo, Provincia de Los Ríos, Ecuador. E-mail: wbriones@utb.edu.ec

³ Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialización de Inglés Francés y Magister en Docencia y Currículo. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación-Extensión Quevedo, Provincia de Los Ríos, Ecuador. E-mail: mtriana@utb.edu.ec

⁴Licenciada en Ciencias de Educación mención Físico Matemáticas. E-mail: angi181997@hotmail.com

⁵Estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo. E-mail: czamora040@fcjse.utb.edu.ec

RESUMEN

Este trabajo tiene como finalidad realizar un estudio comparativo sobre la difusión de los Géneros Periodísticos, por lo que se planteó el objetivo: *Identificar los Géneros Periodísticos que utilizan los diarios El Universo y Expreso en sus publicaciones.* A través de la investigación bibliográfica se indagó los contenidos científicos y con la Investigación Documental se revisaron los diarios: El Universo y el Expreso. Por otra parte, con el Método Analítico se identificó los tipos de los textos. También se aplicó el Método Estadístico para tabular los datos. Se utilizó el método comparativo para confrontar los textos que difunden los dos medios de comunicación impresos. Debido a los resultados obtenidos, se concluyó que el Género Informativo la noticia es el más utilizado para la divulgación de la información igualmente la publicidad del Género Instrumental.

Palabras clave: *Géneros Periodísticos, Género Informativo, Géneros de opinión, Género Instrumental, diarios: El Universo, Expreso.*

ABSTRACT

The purpose of this work is to carry out a comparative study on the diffusion of Journalistic Genres, for which the objective was set: *Identify the Journalistic Genres used by the newspapers El Universo and Expreso in their publications.* Through the bibliographic research, the scientific contents were investigated and with the Documentary Research the newspapers were reviewed: The Universe and the Express. On the other hand, with the Analytical Method, the types of texts were identified. The Statistical Method was also applied to tabulate the data. The comparative method was used to compare the texts disseminated by the two print media. Due to the results obtained, it was concluded that the Informative Genre the news is the most used for the dissemination of information, as well as the advertising of the Instrumental Genre.

Keywords: *Journalistic Genres, Informative Genre, Opinion Genres, Instrumental Genre, newspapers: El Universo, Express.*

INTRODUCCIÓN

Desde los albores de la humanidad, el ser humano entabló una comunicación incipiente con sus congéneres, la misma que transmutó los códigos lingüísticos y aceleró vertiginosamente la forma de transmitirla acoplándose al ritmo del desarrollo de los canales que inventa la tecnología.

En consecuencia, Troya (2015) afirma que:

La comunicación pública se presenta como una propuesta que busca cambiar la falta de conciencia social, sobre el uso del espacio público, pero frente a una noción que trasciende los espacios físicos y lúdicos, hacia el ámbito simbólico de la información. (p.88)

Así mismo la evolución del periodismo se ve ligado al quehacer humano, a la invención del alfabeto, el papel, la imprenta y del internet. Porque según Díaz (2014) menciona que se le atribuye el origen del periodismo a Julio César, en el año 59 a.C. (Época del imperio romano).

En la Real Audiencia de Quito, en la época de la colonia, el 5 de enero de 1792, se publicó el primer periódico *Primicias de la Cultura de Quito*, por Eugenio de Santa Cruz y Espejo; constituyéndose de esta manera en el preludio para el surgimiento de los medios de comunicación ecuatorianos.

Diario El Telégrafo fue fundado por Juan Murillo Miró, el 16 de febrero 1884, en la ciudad de Guayaquil. Igualmente, el diario *El Comercio*, El 1 de enero de 1906, en la ciudad de Quito, por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome.

El 16 de septiembre de 1921, Ismael Pérez Pazmiño fundó el diario *El Universo*, en la ciudad de Guayaquil. Actualmente se difunde diariamente en impreso en la jornada matutina a nivel nacional, con un costo de \$ 0,60. En su edición de los días: lunes, 7 y el miércoles, 9 de diciembre del 2020, los periódicos tenían un total de 32 páginas y el domingo, 13 con un total de 84. Su formato digital se lo encuentra en la web en Universo.com.

García (2020) menciona que:

Se encuentra el rotativo El Universo, el cual se ha distinguido como un medio de comunicación compacto, identificado con los más significativos intereses nacionales y adalid en contenidos informativos; el cuál se ha visto en la necesidad de evolucionar en aspecto y forma de presentar el tácito noticioso, utilizando nuevos procesos de bosquejo y diagramación, forjando que la información se encuadre en un espacio trascendental para la visibilidad del leyente. (p.2)

En Quito, se fundó el diario *Expreso*, el 25 de julio de 1973, el mismo que circula en impreso en la jornada matutina, en todo el país; con un valor de \$ 0,60. En su edición del lunes, 7 y del miércoles, 9 de diciembre del 2020, contenía 36 páginas, en su publicación del domingo 13, fue 45. En la web se lo encuentra en *Expreso.com*.

A finales del siglo XX se fundaron periódicos que circulan en el territorio ecuatoriano como son: *Extra*, el 21 de octubre de 1974 en la ciudad de Guayaquil. *La Hora*, el 23 de agosto 1982, en Quito, a consecuencia de la pandemia del COVID 19, su publicación es digital. Además, en todo el país se editan periódicos regionales o locales, análogos o digitales como: *Super*, *Centro*, *Aldia.com*, entre otros.

Ante el auge de los medios de comunicación surgió la necesidad de los periódicos de divulgar la información con diversas estructuras en la redacción de los textos periodísticos diferenciándose unos de otros por sus peculiares características de acuerdo a los sucesos o eventos acaecidos en todos los ámbitos de la sociedad, de ésta manera aparecieron: “Los géneros periodísticos son textos en los que se abordan informaciones u opiniones, según el objetivo del autor. Su origen data del siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente” (Delgado, 2019, párr.1).

En consecuencia, del surgimiento de la diferenciación en la estructuración de los textos en su redacción, el periodista pasó de abordar los hechos solo para la exposición de los acontecimientos como acaecieron, a analizar e interpretar sus causas y consecuencias.

Dado que Inenka Business School (2020) menciona que:

Los géneros periodísticos hacen referencia a las distintas formas en las que se puede comunicar e informar un mismo acontecimiento. Concretamente son tres: el informativo, el de opinión y el interpretativo. Cada uno de ellos se diferencia por la posición que toma el periodista, por lo que el grado de objetividad varía entre unos y otros. Y aunque los géneros periodísticos surgieron a partir de la prensa escrita, actualmente se siguen utilizando en los medios digitales y audiovisuales. (párr.1)

En los medios de comunicación impresos como el periódico para la redacción de los textos se utilizan los Géneros Periodísticos tradicionales entre los que se encuentran; Los Géneros Informativos (La Noticia, El Reportaje), Género Interpretativo (La Entrevista, La Crónica), Géneros de Opinión (El Editorial, El Artículo, El Artículo de Humor, La Columna, La Crítica, Caricatura, Cartas de los lectores) y los Géneros Instrumentales (publicidad). (García y Gutiérrez, 2014).

Los medios de comunicación en su afán de obtener la primicia en la difusión de los hechos recurren al Género informativo ya que permite de forma eficiente cubrir los sucesos y su edición para su divulgación inmediata o mediata según sea la relevancia e impacto que cause la información en la audiencia.

Incluso Inenka Business School (2020) menciona que:

El género informativo se caracteriza por relatar un acontecimiento a partir de datos concretos. Esto implica que el autor trata y transmite la información con la mayor objetividad posible. Dentro del género periodístico encontramos la noticia, el reportaje y la entrevista. (párr.3)

En los periódicos se aplica el principio de la inmediatez para difundir la información para lo cual se utiliza el Género informativo La Noticia. La misma que cubre los hechos de actualidad, que acontecen en todos los ámbitos de la sociedad. Y es la más utilizada en la redacción de los textos periodísticos en las secciones duras. “La noción de noticia puede ser contemplada desde dos perspectivas: 1) la del profesional del periodismo: el periodista, y 2) la del lector: el ciudadano” (Gómez y Patiño, 2019, p.68).

En ocasiones esporádicas se publican reportajes debido a que este género requiere que el periodista indague un número mayor de fuentes testimoniales, documentales, observaciones; investigación que puede extenderse por varios meses o años.

Por surgir de los hechos noticiosos y tratar de profundizar en la obtención de información o ahondar con especialistas sobre un tema específico para conocer sus opiniones; por lo que puede considerársele de naturaleza híbrida. Asimismo, Inenka Business School (2020) menciona que “En el género interpretativo se incluyen el informativo y el de opinión. Se caracteriza por describir un hecho y se incluye la valoración personal del redactor o periodista” (párr.25).

En el ámbito periodístico, la entrevista es utilizada como una fuente primaria en la obtención de información que sirve de base para su redacción aplicando distintos géneros periodísticos.

La entrevista periodística pertenece al Género Interpretativo, se usa en los más media (prensa, radio, televisiones análogas y digitales en sus diferentes formatos). Por lo que Los periódicos de circulación nacional en ocasiones le dedican un espacio en una de sus secciones blandas.

Los diarios de circulación nacional incluyen en su sección de opinión El Editorial a través del cual emiten su posición ante los sucesos de actualidad y de los gobiernos de turno. Además, se publican artículos, las cartas de los lectores y la caricatura editorial. De la misma manera Inenka Business School (2020) menciona que: “En este tipo de artículos predomina la subjetividad. El periodista, redactor o especialista muestra su punto de vista sobre un hecho. También se utiliza para expresar la posición de un medio de comunicación” (párr.12).

Los medios de comunicación análogos desde sus inicios para subsistir realizan una actividad que por una parte es periodística y por otra es eminentemente comercial a través de la cual obtienen réditos económicos por lo que utilizan el Género Instrumental, la Publicidad.

Los periódicos en sus publicaciones incluyen textos no periodísticos destinados a captar a ciertos sectores de la población, que poseen diversos intereses debido a su edad, status social, escolaridad, etc.

Las SOFT NEWS con Gäde (2002), en Díaz, (2014) menciona que “al margen de los matices en cuanto a la extensión o a la atención que se presta a un hecho concreto, lo que sin duda diferencia a los periódicos de una misma zona es el contenido de las denominadas *soft news*” (p. 64).

El vertiginoso desarrollo de las TICs en las últimas décadas ha incidido en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) en la difusión de la información por lo que han migrado de la tecnología análoga a la digital.

METODOLOGÍA

Para la sustentación de la base teórica de este estudio, se utilizó la Investigación Bibliográfica porque permite indagar la evolución histórica de los Géneros Periodísticos, en las fuentes científicas pertinentes. De acuerdo a Matos (2020) manifiesta que: “La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información” (párr.1).

Debido a la Investigación Documental se seleccionaron los diarios objetos de estudio (El Universo y el Expreso), los mismos que son de circulación nacional y por ende utilizan diversos Géneros Periodísticos en el tratamiento de la información. Rus (2020b) afirma que: “La investigación documental es aquella que obtiene la información de la recopilación, organización y análisis de fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales” (párr.1).

El Método Analítico se utilizó para identificar los Géneros Periodísticos con qué se redactaron los textos que se publicaron en los diarios objeto de estudio. Lo que concuerda con lo manifestado por Orellana (2021), “El método analítico es un método de investigación que se desprende del método científico y es utilizado en las ciencias naturales

y sociales para el diagnóstico de problemas y la generación de hipótesis que permiten resolverlos” (párr. 1).

Se utilizó el Método Comparativo para confrontar los Géneros Periodísticos con que fueron tratadas las informaciones que divulgaron los diarios El Universo y Expreso en los días objeto de estudio. Según Rus (2020a) menciona que: “El método comparativo es una forma de generar o refutar teorías e hipótesis que utiliza comparaciones basadas en procedimientos análogos a los del método científico” (párr.1).

Se aplicó el Método Estadístico para tabular los datos obtenidos del análisis de los Géneros Periodísticos en los diarios El Universo y Expreso para presentarlos en tablas y gráficos. Debido a que es imprescindible en la presentación organizada de la información:

Método Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variable o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. (Universidad Santo Tomas, 2012, párr. 1)

RESULTADOS

En este estudio se obtuvieron los siguientes resultados que se presentan a continuación en las siguientes:

Tabla # 1

Difusión de los Géneros Periodísticos en los diarios El Universo y Expreso, del día lunes, 7 de diciembre del 2020

Diarios						
Géneros Periodísticos	El Universo		Expreso		Subtotal	
Género Informativo	F	%	f	%	F	%
La Noticia	41	30%	99	53,02	140	44
El Reportaje	0	0%	0	0	0	0
Género Interpretativo						
La Entrevista	1	1%	4	2	5	2
La Crónica	0	0%	0	0	0	0
Géneros de opinión						

Editorial	1	1%	1	1	2	1
Artículo	4	3%	5	3	9	3
Artículo de Humor	0	0%	0	0	0	0
La Columna	1	1%	0	0	1	0
La Crítica	0	0%	0	0	0	0
Cartas de los lectores	9	7%	5	3	14	4
Caricatura	0	0%	1	1	1	0
Género instrumental						
Publicidad	63	46%	53	29	116	37
Juegos	6	4%	6	3	12	4
Entretenimiento	4	3%	3	2	7	2
Soft News	1	1%	4	2%	5	2
Viñetas	4	3%	0	0%	4	1
Total	135	100%	181	99,02	316	100

Fuente: Diarios El Universo y Expreso.

Elaborado: Por autores.

En la edición del diario El Universo, del día lunes, 7 de diciembre del 2020, este tiene 135 informaciones, de las cuales el 30 % pertenecen al Género Informativo, el 30 % a la Noticia y el 0 % al Reportaje. Así mismo, el diario Expreso posee 181 textos, de los cuáles el 55 % son Noticias y el 0 % Reportaje.

Los Géneros Interpretativo son publicados en 1 % por el diario EL Universo de los cuales 1 % corresponde a La Entrevista y el 0 % a La Crónica. Por otra parte, el diario Expreso dedica a ellos el 2 %, de esos el 2 % pertenece a La Entrevista y el 0 % a La Crónica.

El 12 % de los textos publicados por el diario El Universo, corresponden a la sección de Opinión, de los cuales el 7% pertenecen a las Cartas de los lectores, el 3 % a los artículos, el 1 % al Editorial, el 1 % a La Columna, el 0 % al Artículos de humor, el 0 % a La Crítica, el 0 % a la Caricatura Editorial. En cambio, el diario Expreso les dedica el 8 %, de ellos el 3% a los Artículos, el 3 % a las Cartas de los Lectores, 1% al Editorial, el 1 % a la Caricatura Editorial, el 0 % al Artículos de humor, el 0 % a La Columna, el 0 % a La Crítica.

Los Géneros instrumentales son publicados en un 57 % por el diario el Universo, dedicando el 46 % a la publicidad, el 4 % a juegos, el 3% a entretenimientos, el 3 % de viñetas y el 1 % soft news. También el diario

Expreso destina a estos el 36 %, de cuales el 29 % son publicidad, el 3 % juegos, el 2 % a entretenimientos, el 2% soft news y el 0 % de viñetas.

En la redacción periodística de la información el Género Informativo, La Noticia, es el ideal para los periódicos El Universo y Expreso debido a que su estructura es sencilla, ni precisa de mayor investigación o experiencia del redactor, Sin embargo, El Género Interpretativo, La Entrevista, requiere mayor trabajo periodístico porque se debe elegir la temática a tratar, concertar una cita con el posible entrevistado, realizar la y editar la entrevista. Así mismo, los Géneros de Opinión a través del Editorial permiten conocer la posición de estos medios de comunicación frente a los acontecimientos nacionales que también son tratados por los articulistas, columnistas y caricaturista. Incluso permiten a sus lectores participar a través de misivas. Para solventar los gastos de producción, se venden espacios en las diferentes páginas de sus secciones que son dedicados exclusivamente a la Publicidad y a los otros elementos del Género Instrumental y los Soft News. No obstante, en ésta ocasión los dos diarios no utilizaron El Reportaje, La Crónica, El Artículo de Humor y La Crítica porque el tiempo de su preparación es mayor además es indispensable la experticia del periodista.

Tabla 2

Difusión de los Géneros Periodísticos en los diarios El Universo y Expreso, el día miércoles, 9 de diciembre del 2020

Diarios						
Géneros Periodísticos	El Universo		Expreso		Subtotal	
Género Informativo	F	%	f	%	F	%
La Noticia	55	38%	113	50%	168	45%

El Reportaje	0	0%	0	0%	0	0%
Género Interpretativo						
La Entrevista	2	1%	2	1%	4	1%
La Crónica	0	0%	0	0%	0	0%
Géneros de opinión						
Editorial	1	1%	1	1%	2	1%
Artículo	2	1%	5	2%	7	2%
Artículo de Humor	0	0%	0	0%	0	0%
La Columna	0	0%	0	0%	0	0%
La Crítica	2	1%	0	0%	2	1%
Cartas de los lectores	8	6%	5	2%	13	3%
Caricatura	1	1%	1	1%	2	1%
Género instrumental						
Publicidad	53	37%	85	36%	138	36%
Juegos	6	4%	9	4%	15	4%
Entretenimiento	9	6%	5	2%	14	4%
Soft News	1	1%	2	1%	3	1%
Viñeta	4	3%	0	0%	4	1%
Total	144	100%	228	100%	372	100%

Fuente: Diarios El Universo y Expreso.

Elaborado: Por autores.

En la edición del diario El Universo, del día miércoles, 9 de diciembre del 2020, este consta de 144 informaciones, de las cuales el 38 % pertenecen al Género Informativo, el 38% a La Noticia y el 0% al Reportaje. De la misma manera el diario Expreso posee 228 textos, de los cuales el 50% son Noticia y el 0% de Reportaje.

Los Géneros Interpretativo son publicados en 1% por el diario EL Universo de los cuales 1 % corresponde a La Entrevista y el 0% a La Crónica. Igualmente, el diario Expreso dedica a ellos el 1 %, de esos el 1% pertenece a La Entrevista y el 0% a La Crónica.

Los Géneros de opinión son publicados el 10% por el periódico El Universo de los cuales el 6 % corresponden a las Cartas de los lectores, el 1% al Editorial, el 1% a los artículos, el 1% a La Crítica, el 1% a la Caricatura editorial el 0% a los artículos de humor y el 0% a La Columna. Además, el diario Expreso les dedica el 6%, de ellos el 2% a los artículos, el 2%

a las Cartas de los lectores, el 1% al Editorial, el 1% a la Caricatura editorial, el 0% a los artículos de humor, el 0% a La Columna, el 0% a La Crítica.

Los Géneros instrumentales son publicados en un 51 % por el diario El Universo, dedicando el 37 % a la publicidad, el 6 % a entretenimientos, el 4% a juegos, el 3 % a viñeta y el 1 % soft news. Al mismo tiempo el diario Expreso destina a estos el 43 %, de cuales el 36% son publicidad, el 4 % juegos, el 2 % a entretenimientos, el 1 % soft news y el 0 % de viñetas.

Los diarios El Universo y Expreso en ésta edición para difundir los hechos que acaecieron en los diversos ámbitos de la sociedad utilizaron preferentemente El Género Informativo, La Noticia. También incorporaron en sus secciones blandas a La Entrevista. Así mismo, en la sección de Opinión incluyeron a El Editorial, El Artículo, La Crítica, La Caricatura y las Cartas de los Lectores. Igualmente lo hicieron con los Soft News y el Género Instrumental a excepción de la Publicidad a la que le asignaron un alto porcentaje de espacio. Sin embargo, los dos diarios no recurrieron a El Reportaje, La Crónica, El Artículo de Humor y La Columna porque demandan mayor trabajo periodístico.

Tabla 3

Difusión de los Géneros Periodísticos en los diarios El Universo y Expreso, el día domingo, 13 de diciembre del 2020

Diarios						
Géneros Periodísticos	El Universo		Expreso		Subtotal	
Género Informativo	F	%	f	%	F	%
La Noticia	54	35%	78	54%	132	44%
El Reportaje	2	1%	0	0%	2	1%
Género Interpretativo					0	
La Entrevista	2	1%	5	3%	7	2%
La Crónica	0	0%	0	0%	0	0%
Géneros de opinión					0	
Editorial	1	1%	1	1%	2	1%

Artículo	3	2%	5	3%	8	3%
Artículo de Humor	0	0%	0	0%	0	0%
La Columna	4	3%	2	1%	6	2%
La Crítica	2	1%	1	1%	3	1%
Cartas de los lectores	10	6%	4	3%	14	5%
Caricatura	1	1%	1	1%	2	1%
Género instrumental					0	
Publicidad	64	40%	42	30%	106	34%
Juegos	3	2%	0	0%	3	1%
Entretenimiento	3	2%	2	1%	5	2%
Soft News	3	2%	3	2%	6	2%
Viñetas	4	3%	0	0%	4	1%
Total	156	100%	144	99%	300	100%

Fuente: Diarios El Universo y Expreso.

Elaborado: Por autores.

En la edición del diario El Universo, del día domingo, 13 de diciembre del 2020, este contiene 156 informaciones, de las cuales el 36 % pertenecen al Género Informativo, el 35% son Noticias y el 1 % al Reportaje. Así mismo, el diario Expreso posee 144 textos, de los cuales el 54 % son Noticias y el 0 % Reportaje.

Los Géneros Interpretativo son publicados en 1 % por el diario El Universo de los cuales 1 % corresponde a La Entrevista y el 0 % a La Crónica. También el diario Expreso dedica a ellos el 3 %, de esos el 3% pertenecen a La Entrevista y el 0 % a La Crónica.

Los Géneros de opinión son publicados, el 14 % por el diario El Universo de los cuales el 6 % corresponde a las Cartas de los lectores, el 3% a La Columna, el 2% a los artículos, el 1 % al Editorial, 1% La Crítica, el 1 % la Caricatura editorial y el 0 % a los artículos de humor. De la misma manera el diario Expreso les dedica el 10 %, de ellos el 3 % a los artículos, el 3 % a Cartas de los lectores el 1% al Editorial, el 1 % La Columna, el 1 % La Crítica, el 1 % Caricatura editorial y el 0 % a los artículos de humor.

Los Géneros instrumentales son publicados en un 49 % por el diario el Universo, que dedica el 40 % a la publicidad, el 3 % de viñetas, el 2 % a juegos, el 2 % a entretenimientos y el 2 % de soft news. En cambio, el diario Expreso destina a estos el 33 %, de los cuales el

30 % son publicidades, el 2 % Soft News, el 1 % a entretenimientos, el 0 % de viñetas y el 0 % juegos.

En ésta edición, los dos periódicos utilizaron Los Géneros Informativos, La Noticia para divulgar los hechos de corta periodicidad y a los que requieren un lapso mayor de tiempo para realizar una exhaustiva investigación, El Reportaje. También destinaron espacios para la Entrevista. Incluso de Los Géneros de Opinión utilizaron: El Editorial, El Artículo, La Columna, La Crítica, La Caricatura y Las Cartas de los Lectores. Igualmente se complementó con los Soft News, el Género Instrumental, la Publicidad, la misma que su producción es equiparada con La Noticia. Por el contrario, no se redactaron textos como: La Crónica y El Artículo de Humor.

Figura 1.

Análisis comparativo de la divulgación de los Géneros Periodísticos en los diarios El Universo y Expreso

Fuente: Diarios El Universo y Expreso.

Elaborado: Por autores.

Durante los tres días que fueron objeto de estudio, se publicaron un total de 886 textos de diferentes Géneros Periodísticos. De los cuales el diario El Universo divulgó 433 y el diario

Expreso 453. Desglosándolos de la siguiente manera: 340 Noticias, 2 Reportajes, 16 Entrevistas, 0 Crónicas, 6 Editoriales, 24 Artículos, 0 Artículos de Humor, 7 Columnas, 3 Críticas, 41 Cartas de los Lectores, 5 Caricaturas Editorial, 360 Publicidad, 30 Juegos, 26 Entretenimiento, 14 Soft News, 12 Viñetas.

Los periódicos por su periodicidad en sus publicaciones precisan del Género Informativo, La Noticia, ya que éste les permite dar tratamiento periodístico de forma ágil y rápida a las informaciones provenientes de sucesos de actualidad en todos los ámbitos de la sociedad para difundirlos en la siguiente edición. No obstante, cuando tratan un hecho en profundidad acuden al Reportaje, aunque conlleva un lapso mayor de investigación. Para Delgado (2019) “Hace referencia a todos los textos periodísticos que aportan información sobre hechos y datos concretos, lo que implica un tratamiento objetivo de parte del autor. La noticia, el reportaje y la entrevista objetiva pertenecen a esta clasificación” (párr.6).

Para profundizar sobre los eventos de actualidad, los periodistas obtienen la información de los protagonistas del hecho y las opiniones vertidas por los especialistas, en éste proceso deben seleccionar al personaje, concertar con ellos una entrevista, realizarla y editarla. Dado que: “An interview is a procedure designed to obtain information from a person through oral responses to oral inquiries” (iEdunote, 2019, párr.1).

Debido a que los hechos son tratados desde el enfoque humanístico, es decir que centra su atención en el ser humano como protagonista de la historia, en dónde se dan a conocer sus triunfos, fracasos, virtudes, sentimientos, experiencias, anécdotas de su vida. Incluso en su redacción se pueden incorporar el uso de los recursos literarios. Así mismo, Luis Alberto Hernando Cuadrado (como citó en Cáceres, 2019) menciona que “La crónica es un género híbrido, que participa a la vez de los rasgos de los géneros informativos y de los interpretativos, con un predominio de los primeros sobre los segundos.” (párr.1).

Los diarios de circulación nacional, en la sección de Opinión, le asignan el espacio de mayor relevancia ya que: “Editorial is the only section were newspaper can state its own opinions and comments on the current issues” (Sagheer, 2017, párr.4).

Igualmente, los articulistas tienen la oportunidad de exponer su cosmovisión e ideología sobre los acontecimientos de la sociedad. Debido a que:

An opinion piece was traditionally published in print media opposite the editorial page (hence the term "op-ed"). These articles generally come from an author not affiliated with the media publisher and are used to publish an opinion that is meant to create thought and discussion among readers. (Tapia, 2020, párr.1)

También los columnistas aportan con sus escritos de forma periódica, en espacios designados en la diagramación, sobre temas del quehacer humano con un lenguaje más coloquial.

Por consiguiente, Mazón (2016) afirma que:

La columna puede tener el objetivo de informar, persuadir o entretener a su audiencia sobre temas de actualidad. El lenguaje usado debe de ser en función del público del columnista. Se recomienda una forma de expresión clara, sencilla, concisa y directa. Sin embargo, predominan los argumentos sobre los hechos. Es un texto personal. Puede ser analítica o deductiva, sintética o inductiva, o bien, circular en su argumentación. (párr.2)

Las habilidades pictóricas deben conjugarse con las lingüísticas y las competencias periodísticas que debe poseer el caricaturista para que a través del dibujo jocoso trate temas relevantes de diversos ámbitos de la sociedad.

Por tanto, Maceiras (2021) menciona que:

La caricatura periodística es un género del periodismo que interpreta una noticia de manera gráfica y sintetizada, agregando un punto de vista crítico. Lo que busca es comunicar con humor, sarcasmo o ironía un hecho o situación de carácter político, económico o social, para difundir en los medios impresos como periódicos, revistas, etc. (párr.4)

La inclusión de los comentarios y opiniones sobre los acontecimientos nacionales o locales vertidos por la audiencia permiten tener una visión holística y sin censura, garantizando la libertad de expresión de la población, dejando ésta a un lado el rol de consumidores de información.

Para Pérez y Gardey (2016)

El concepto de carta de lectores se utiliza en los diarios y en las revistas con referencia a los mensajes que envían las personas que leen sus contenidos. Por lo

general estas cartas están motivadas por algo que han leído en el medio de comunicación en cuestión. (párr.2)

Para las más medias análogas o digitales (prensa, radio y televisión) la publicidad, debe considerarse desde los aspectos: económicos o periodísticos. En el primero, se lo trata como un producto transferible que genera renta. En el segundo, transmite un mensaje a la audiencia. Por lo que se les dedican espacios exclusivos, los mismos que son vendidos y los ingresos obtenidos permiten solventar los costos operativos de las empresas periodísticas.

Así mismo Martínez (2021) menciona que:

La publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus productos a la sociedad. Su principal herramienta son los medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público en general que son fundamentales para el comercio en general. Si un producto no es publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él como algo de buena calidad respecto al nombre que posee. (párr.1)

En sus ediciones, los diarios incluyen textos: científicos, literarios. Jurídicos, comerciales, entre otros para divulgar información no periodística, diversificando la variedad temática con la finalidad de incorporar a los lectores no tradicionales como: la población infantil, adolescentes, estudiantes, amas de casa, etc. por lo que recurren a las Soft News. Además Díaz (2014) manifiesta que: “Dicha oferta cuya atracción y valor informativo, así como su constante creatividad, hacen que el diseñador no descansa en ideas espontáneas o en permanentes improvisaciones, sino que más bien tome el camino hacia ideas planificadas y organizadas” (pp.64-65).

CONCLUSIONES

- El Género Periodístico más difundido por los dos diarios es el Género Informativo, la Noticia. Sin embargo, es ínfima la publicación de Reportajes debido a que este requiere un lapso mayor de tiempo para su redacción porque pertenece al periodismo de investigación.
- El Género Interpretativo; La Entrevista es escasamente difundido por los dos diarios por el contrario no publicaron Crónicas.

- Los Géneros de Opinión utilizados por los dos diarios son: El Editorial, el Artículo, la Columna, La Crítica, la Caricatura. Así mismo, destinan espacios en la sección de opinión a los lectores para que emitan su posición sobre hechos o situaciones nacionales o locales. No obstante, no difundieron Artículos de humor.
- Los Géneros instrumentales permiten a los medios de comunicación impresos como los periódicos obtener ingresos económicos a través de la venta de publicidad por lo que fue muy utilizado por ambos diarios. También incluyeron textos no periodísticos en las secciones blandas o en los suplementos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cáceres, O. (2019). *Crónica periodística Definición y ejemplos*. About español. <https://www.aboutespanol.com/cronica-periodistica-2879694>
- Definición. (2015). *Definición de Artículo Periodístico*. <https://definicion.mx/articulo-periodistico/>
- Delgado, I. (2019). *Significado de Géneros periodísticos*. Significados. <https://www.significados.com/generos-periodisticos/>
- Díaz, C. (2014). *Elementos básicos del periódico*. Udlap. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/diaz_c_ai/capitulo1.pdf
- García, J. (2020). *Rediseño del formato impreso del diario el Universo* [Trabajos de Pregrado Examen Complexivo, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorios digitales UTB. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/8814>
- García, V. y Gutiérrez, L. (2014). *Manual de Géneros periodísticos*. Colombia.
- Gómez, M. y Patiño. (2019). *¿La noticia o los medios? Impacto social de las noticias*. Zanguan. https://zanguan.unizar.es/record/89727/files/texto_completo.pdf
- iEduNote, (2019). *Interview: Definition, Types of Interview*. <https://www.iedunote.com/interview>

- Inenka Business School. (2020). *¿Cómo se clasifican los géneros periodísticos?*
<https://escuelainenka.com/como-clasificar-generos-periodisticos/>
- Maceiras, V. (2021). *¿Qué es una caricatura periodística? El lápiz como arma de combate.* Crehana. <https://www.crehana.com/ec/blog/dibujo-pintura/que-es-caricatura-periodistica/>
- Martínez, A. (2021). *Definición de Publicidad.* Concepto Definición. <https://conceptodefinition.de/publicidad/>
- Matos, A. (2020). *Investigación Bibliográfica: Definición, Tipos, Técnicas.* Lifeder. <https://www.lifeder.com/investigacion-bibliografica/>
- Mazón, R. (2016). *¿Qué es una columna periodística?* .Supermiletto. <http://supermiletto.blogspot.com/2016/10/que-es-una-columna-periodistica.html>
- Orellana, P. (2021). *Método analítico.* Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/metodo-analitico.html>
- Pérez, J. y Gardey, A. (2016). *Definición de carta de lectores.* Definición de. <https://definicion.de/carta-de-lectores/>
- Rus, E. (2020). *Investigación documental.* Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-documental.html>
- Rus, E. (2020). *Método comparativo.* Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/metodo-comparativo.html>
- Sagheer, S. (2017). *Editorial: Definition, Importance and Types.* Sociology Group. <https://www.sociologygroup.com/editorial-definition-importance-types/>
- Tapia, A. (2020). *What Is an Op-Ed Article?.* The balancesmall business. <https://www.thebalancesmb.com/oped-what-is-it-and-how-to-write-it-1360714>

Troya, C. (2015). *Lo público en el diario el telégrafo* [Tesis de maestría, Flacso Ecuador].

Repositorio Digital FLACSO Ecuador.

<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/9052>

Universidad Santo Tomas. (2012). *El Método Estadístico*. Soda.

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Segunda%20unidad%20Cuanti/el_mtodo_estadstico.html